

ООН И ЕЁ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Гаффорова Муниса Дилшодовна

Магистр Ташкентского государственного
юридического университета, г. Ташкент, 2024
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12565884>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-June 2024 yil
Ma'qullandi: 24- June 2024 yil
Nashr qilindi: 27- June 2024 yil

KEYWORDS

Организация Объединённых
Наций (ООН), международное
право, права человека,
защита прав человека,
нарушение прав человека,
международные стандарты
в защите прав человека.

ABSTRACT

В статье рассматривается деятельность
Организации Объединённых Наций (ООН),
направленная на защиту прав человека. В ней
обосновывается важность признания прав человека
неотъемлемыми и универсальными, а также
уважительного отношения к ним. Автором
признаётся ключевая роль прав человека в создании
общества, основанного на справедливости и
демократии и уважении человеческого
достоинства. В статье также выявлены
многократные нарушения в сфере защиты прав
человека и обращено внимание на необходимости
борьбы и защиты прав человека во всём мире. Автор
обращает внимание общественных организаций,
правительств и граждан на создание общества,
стимулом и целью которого послужит уважение и
защита прав человека

В условиях стремительного роста в современном мире числа нарушений в сфере защиты прав человека и конфликтных ситуаций, основными гарантиями для защиты прав человека остаются охрана права на жизнь, на личную неприкосновенность, на образование, на свободу мысли и слова, на равенство перед законом и другие фундаментальные права человека.

Высокий показатель нарушений прав человека остаётся неизменным, несмотря на все прилагаемые усилия мирового сообщества. Большинство государств по-прежнему ущемляют права граждан, не следуя установленным международным нормам и стандартам. По этим причинам необходимо продолжение борьбы за права человека и повышение правового сознания среди населения.

Роль ООН в защите прав человека в современном мире несомненно будет актуальной темой для рассмотрения, так как бдительного внимания и наблюдения требуют широко распространённые проблемы, истекающие из нарушения прав человека. Исследователи, изучающие данную тему, могут выявить текущее положение дел в сфере защиты прав человека и привлечь внимание мирового сообщества к ним. Статьи данной тематики также могут послужить отличным информативным

источником о существующих в современном мире правах человека и средствах их защиты. Обобщая, необходимость исследования нарушений в сфере прав человека исходит из важности привлечения общественного внимания к правонарушениям в данной сфере и защите прав человека.

Организация Объединённых Наций (ООН) была создана в 1945 году, после окончания Второй мировой войны для сохранения мира между государствами. На сегодняшний день в состав ООН входит 193 государств-членов. Деятельность ООН, кроме прочих, включает в себя обеспечение выполнения и защиты прав человека на международном уровне. ООН придерживается того, что всем людям от рождения предписаны равные права и свободы и какого-либо вида дискриминация и нарушение данных прав непозволительны.

В международной арене именно ООН предписана решающая роль в обеспечении защиты прав человека. ООН устанавливает международные нормы в сфере прав человека, основу которых составляют принципы свободы, равенства и недискриминации. Кроме этого, Организация ведёт деятельность по повышению правосознания среди населения всего мира, а также по развитию международного правосудия, которое бы всегда обеспечило справедливое беспристрастное рассмотрение нарушений в сфере прав человека и наказывало виновных в том лиц. Основой демократического государства, а также устойчивого экономического развития, по убеждению ООН, является охрана и защита прав человека. ООН признаёт обязанностью всех государств и их органов властей, а также отдельных лиц и организаций соблюдение и защиту прав человека. Права человека, в свою очередь, носят всеобщий и неприкосновенный характер.

ООН утверждает, что обязательством правительств государств являются создание соответствующих нормативно-правовых актов, защищающих права человека, распространение среди населения информации о правах человека, обучение общественности и проведение различных исследований в сфере защиты прав человека. Компетенция ООН в сфере защиты прав человека закреплена практически во всех конвенциях и международных договорах, а также основанных ООН системах контроля и мониторинга. Основательное изменение мира в лучшую сторону путём международных конвенций и механизмов мониторинга ООН возможно, в случае если, государства и их правительства не будут пренебрегать правами и интересами народа.

Отсюда следует, что ООН исполняет ключевую роль в мире в обеспечении защиты прав человека. Политика ООН направлена на утверждение и укрепление норм в сфере прав человека, а также воплощение прав человека в ценности нынешнего общества. Все народы стран должны чувствовать свою значимость и должны быть обеспечены всеми необходимыми условиями для своего процветания и успеха.

Права человека – один из основных принципов в современном мире. Они обеспечивают защиту интересов человека и гарантируют справедливость, свободу и равенство в обществе. Мы можем подразделить права человека на три основных категории:

1. Гражданские права – право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность, право на свободу мысли и убеждения, право на равенство и на недискриминацию;

2. Экономические, социальные и культурные права – право на труд, право на образование, право на владение имуществом;

3. Политические права – право участвовать в голосованиях и выборах (в политической жизни своего государства), право на свободу собраний и объединений, право на свободное передвижение внутри своей страны.

По мнению Исаковой Ю.И. права человека можно также подразделить исходя из роли того или иного государства на позитивные права и негативные права. Позитивные права характеризуются свободой выбора и способностью индивида к достижению всех его целей, проявлением его способностей и развития в целом. Они устанавливают обязательства государствам, лицам и организациям предоставлять гражданам те или иные права и свободы, побуждают к выполнению определённых действий. Социальные права человека входят в перечень позитивных прав. Негативные права, в свою очередь, характеризуются отсутствием ограничительных мер и принуждений по отношению к индивиду, а также предоставлением права действовать по своему усмотрению. Они обязывают государство выполнять те или иные обязательства по отношению к лицу или же воздерживаться от таких действий. Негативные права ограждают индивида от нарушающих его свободу нежелательных ограничений [1]. Таким образом, можно прийти к выводу, что негативные права не связаны с ресурсами государства и его уровнем экономического и социального развития, в то время как позитивные права наоборот зависят от достижения определённых факторов как богатство и демократия в политической системе государства.

Необходимо отметить, что защита прав человека осуществляется на различных уровнях, начиная от локального уровня и заканчивая глобальным уровнем. При этом защите прав человека на международном уровне отдаётся особое внимание, так как на международном уровне она реализуется путём создания международных универсальных организаций на примере ООН и её подразделений, а также международных межправительственных и международных неправительственных организаций.

Права человека являются одними из главных ценностей, которыми базируются каждое государство. Данные права устанавливаются законами и защищаются как государственными правоохранительными органами, так международными организациями. Являясь признаком индивидуальности, права человека невозможно отобрать или разграничить без справедливого на то основания. Права человека являются гарантом права на жизнь, права на свободу и неприкосновенность к личности, право на равенство, право на свободы выражения своего мнения и других фундаментальных прав [2].

Однако мы можем проследить, как зачастую во многих странах мира нарушаются права человека. Различные факторы приводят к нарушению прав человека, начиная от политических режимов стран и заканчивая социальным неравенством. При этом нарушителем прав человека одинаково могут быть государственные органы, общество или частные лица.

Например, результатом политических режимов могут быть преследование инакомыслящих, запрет на предоставление им свободы слова, а также арест и суд над

людьми путём террора и шпионажа без заранее проведённого суда и следствия. Дискриминация человека исходя из расы, пола и других признаков, принуждение к работе могут послужить примерами нарушения прав человека со стороны общества.

Нарушение любого из прав человека приводит к наступлению тяжких последствий. Среди таких последствий мы можем различать насилие, бедность, лишение свободы и многие другие. Дети, женщины и другие уязвимые слои населения в подавляющем большинстве случаев являются жертвами нарушения прав человека.

Однако, даже при наличии всех этих ошибок со стороны государства и общества, есть организации, занимающиеся защитой прав человека: ООН и её структуры, международные суды по правам человека и другие международные организации.

С целью защиты прав человека, согласно статье 19 Конвенции о защите прав человека и основных его свобод 1950 года, был создан Европейский суд по правам человека. Данный суд ведёт мониторинг за выполнением государствами-участниками Конвенции методом рассмотрения жалоб по поводу её нарушения. Суд является высшей инстанцией по вопросам соблюдения странами-участницами своих конвенционных обязательств [3].

В каждом государстве имеются органы власти, отвечающие за соблюдение прав человека. Как правило, это судебные органы структуры правительства стран. Правительство обязуется защищать права своих граждан и бороться с правонарушениями в сфере прав человека. В случаях, когда нарушение прав человека происходит внутри самих правительственных структур, следить за соблюдением прав человека могут правозащитные организации, журналисты и общественность.

Тем не менее, бывают случаи, когда нарушение прав человека выходит за рамки одной страны. В таких случаях имеет место вмешательство международных организаций на примере ООН и других. Международные организации могут проводить мониторинг правонарушений и привлечь ответственных за это к судебной ответственности.

Кроме того, практически во всех государствах имеется своя система правозащитных организаций. В компетенцию таких организаций в качестве их основной сферы деятельности входят конкретные узконаправленные проблемы в обществе, например, права детей, права женщин, права трудящихся и тому подобные.

Обобщая можно прийти к выводу, что каждый человек, у которого есть гражданство и определённые государством обязательства, ответственен за соблюдение прав человека. Государственные органы, правозащитные организации и международные организации, в свою очередь, обязуются бороться за права человека и их соблюдение во всём мире. Права человека являются фундаментальными принципами, составляющими основу любого общества и государства. Они не исходят от национальных или культурных особенностей государств. Для создания справедливой и равноправной среды для человека и общества важным элементом является соблюдение прав человека государством, обществом и самим человеком

Список литературы:

1. Исакова Ю.И. Права человека / Исакова Ю.И., Акопова Л.В., Ростов на Дону: Донской ГТУ, 2020, 295 с. ISBN 978-7-7886-1865-4.
2. Мутагиров Д.З. Права и свободы человека / Мутагиров Д.З. – М.: Логос, 2006, 24 с.

3. Саблин Д.А. Общая теория прав человека / Саблин Д.А., Воронина И.А., Максименко Е.И., Оренбург: ОГУ, 2017, 263 с. ISBN 978-7-7214-2087-7.

INNOVATIVE
ACADEMY